

INDICAÇÕES E MOMENTO IDEAL PARA INTERVENÇÃO CIRÚRGICA NA ENTEROCOLITE NECROSANTE

Michelle Glatz Brescancin de Oliveira – UNITPAC – mimigbo.linda@gmail.com

Maria Clarissa Bicalho - UNITPAC - bicalhomariaclarissa@gmail.com

Jaqueline Gonçalves Domingues - UNITPAC - jaquelinedomingues15@outlook.com

Rodrigo Kauan Vailati- UNITPAC - rodvailatiacad@gmail.com

Tiago Soares Silva Braz - UNITPAC - Thiagobraz96@gmail.com

Joyce Lisboa Freitas – Universidade Estadual do Pará - unicipes@gmail.com

INTRODUÇÃO: A enterocolite necrosante (ECN) é uma condição grave que afeta principalmente neonatos prematuros, caracterizada pela inflamação e necrose da mucosa intestinal. Esta condição pode levar a complicações sérias, como perfuração intestinal, sepse e falência múltipla de órgãos, representando um desafio no manejo clínico e cirúrgico. A cirurgia é indicada principalmente em casos de perfuração intestinal, progressão da doença apesar do tratamento clínico, ou deterioração clínica do paciente. No entanto, a indicação precisa e o momento ideal para intervenção cirúrgica são cruciais para melhorar os desfechos. **OBJETIVOS:** O objetivo deste estudo é revisar as indicações e o momento ideal para a intervenção cirúrgica em neonatos com enterocolite necrosante, abordando os fatores que determinam a necessidade de cirurgia e os desfechos relacionados ao momento da intervenção. **METODOLOGIA:** Trata-se de uma revisão da literatura sobre os critérios cirúrgicos na ECN. Foram analisados artigos em plataformas como PubMed e Scielo, priorizando ensaios clínicos randomizados e estudos retrospectivos que abordam a gestão cirúrgica da ECN. Foram escolhidos 6 artigos que se adequaram ao proposto. **RESULTADOS:** A intervenção cirúrgica na ECN é indicada quando há sinais de deterioração clínica apesar do tratamento conservador, como piora das condições hemodinâmicas, aumento da distensão abdominal, e sinais de perfuração ou peritonite. A ressecção do segmento intestinal necrosado é o procedimento cirúrgico mais comum, embora a realização de uma colostomia possa ser necessária em casos mais graves. A cirurgia precoce, antes que ocorra uma perfuração ou sepse, tem sido associada a melhores desfechos, com menor mortalidade e menores complicações pós-operatórias. No entanto, a cirurgia tardia, após a estabilização clínica do paciente, pode resultar em maiores taxas de morbidade devido à progressão da doença. A decisão cirúrgica deve ser individualizada, levando em consideração a gravidade clínica, a idade gestacional e o peso ao nascimento do neonato, além da resposta clínica ao tratamento inicial. **CONCLUSÃO:** A cirurgia na enterocolite necrosante é uma abordagem fundamental em casos graves ou que não respondem ao tratamento clínico. A escolha do momento ideal para a intervenção depende da evolução clínica do paciente. No entanto, a cirurgia deve ser realizada com cautela, considerando o risco de complicações e a necessidade de individualização do tratamento. Mais estudos prospectivos e ensaios clínicos são necessários para definir de maneira mais precisa as melhores estratégias e os critérios para intervenção cirúrgica na ECN.

PALAVRAS-CHAVE: Enterocolite necrosante; Cirurgia neonatal; Intervenção precoce; Prognóstico.

REFERÊNCIAS:

BETHELL, G. S.; KNIGHT, M.; HALL, N. J. Surgical necrotizing enterocolitis: Association between surgical indication, timing, and outcomes. *Journal of Pediatric Surgery*, v. 56, n. 10, p. 1785–1790, 2021. Disponível em: <<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34090670/>>. Acesso em: 21 mar. 2025.

FERNÁNDEZ-ORTEGA, G. ; MORÓN-GARCÍA, G. del C. Determination of surgical intervention in pre-term infants with necrotizing enterocolitis. *Boletín Médico del Hospital Infantil de México*, v. 80, n. 6, 2023. Disponível em: <<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38150710/>>. Acesso em: 21 mar. 2025.

YU, L. et al. Predictive Factors for Surgical Intervention in Neonates with Necrotizing Enterocolitis: A Retrospective Study. *Frontiers in Surgery*, v. 9, 2022. Disponível em: <<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36034384/>>. Acesso em: 21 mar. 2025.